

BOBUR BAYTLARIDA HAYOT FALSAFASI

Shodmonova Dildora Hazaratqul qizi¹

Olimjonova Mohigul Olimjonovna²

^{1,2} Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi

Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320563>

Annotatsiya: Ushbu maqola Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida yozilgan baytlarida umri davomida boshidan o'tkazgan voqealardan kelib chiqqan xulosalarida hayot haqiqatlarining aks etganligi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Bayt, shohbayt, avtobiografik, falsafiylik, adolatli, memuar asar, pand-nasihat, xiyonatkor.

Har bir xalqning, har bir davrning abadiylikka daxldor shaxslari bor. Ana shunday shaxslar sirasiga XV asrning zabardast vakillaridan biri sifatida Zahiriddin Muhammad Boburni e'tirof etishimiz mumkin.

Bobur – buyuk shoh, yirik davlat arbobi, yetuk sarkarda, nazariyotchi adabiyotshunos, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi. Boburning serqirra ijodkor ekanligini birgina “Boburnoma”si orqali ham e'tirof etishimiz mumkin. Ushbu memuar esdalikda shoir turli sohaga oid bir qancha bilimlarini aks ettirganligi fikrimizning yorqin dalilidir. Bu asarida Bobur hayoti davomida bo'lgan voqealarni aks ettirishi bilan birga ana shu voqealardan kelib chiqqan falsafiy qarashlarini she'riy baytlarida yozib qoldirgan.

Tarixdan ma'lumki, Bobur adolatli shaxs sifatida xalqning dardi bilan yashagan. O'z davrida zolim va axloqsizlik, ichkilik va buzuqchilik bilan mashg'ul bo'lib, xalqning jon-u dillariga ozor bergan va faqir-u bechoralarning qarq'ishiga qolgan beklar va navkarlarni qattiq qoralagan:

Dilni yaralama, ohidan cho'chi,
Bu yara biror kun sirtga tepadi.
Birorta ko'ngilga bermagil ozor,
Jahonni o'rtashga bir oh yetadi.

Bobur o'z davrida ko'pgina tarxon va beklarga tortiqlar qiladi, yordam beradi. ammo ularning ko'pchiligi Bobur boshiga musibat tushganda uni ko'zga ilishmadi. Bobur bundan juda qattiq ta'sirlanadi:

Kim ko'rubtur, ey ko'ngul, ahli jahondin yaxshiliq,
Kimki andin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshiliq.

Barcha xiyonatkorlarning taqdiri alamli yakunlanadi. Hayotda har bir insonning qilgan savob-u gunohiga yarasha mukofot tayinlanishi haqida aytib o'tadi:

Yomonlik qildingmi: senga yo'q najot,
Tabiatga vojib evaz – mukofot.

Bobur hayoti davomida doimo har bir qilmoqchi bo'lgan ishini o'z vaqtida, o'z o'rnida qilishga qattiq e'tibor bergan. Ortga surilgan ishning muammo chiqishini bir qancha hayotiy misollari bilan asoslab bergan. Uning quyidagi gaplari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q:

Ish vaqtida unumli bo'lur,

Bevaqt ishning ishkali bo'lar.

Bu foni dunyoda ayrim insonlar o'z nafsining qullariga aylanib, boyluk orttirishni hayotidagi asosiy maqsadiga aylantirib qo'yishadi. Ammo jahonni zabt etgan buyuk zotlar ham oxiratga quruq qo'l bilan ketganligi barchamizga tarixdan ma'lum. Buning dalili sifatida Boburning quyidagi iqrorini aytish mumkin:

Eshitganim borki, Jamshiddek nomdor,
Bosh buloq toshiga yozdirdi yodgor:
"Bu buloq boshida ko'plar tin oldi,
Ko'z yumib ochguncha yitdi yo'qoldi.
Mardlig-u zo'rlik-la olamni oldik,
Lekin qabristonga quruq yo'l soldik".

Inson hayoti davomida yaxshi va yomon kunlarni boshidan o'tkazadi. Yaxshi kunlarda hamma yonimizda bo'ladi, ammo boshimiz uzra qora bulutlar bo'lsa, faqatgina eng yaqin insonlarimiz qoladi. Bobur hayotida ham ana shunday qora bulutli kunlar ko'p bo'lgan va u ishongan yaqin insonlari g'arib ko'nglini yod etmaganligidan shikoyat qiladi:

Yod etmas emish kishini mehnatta kishi,
Shod etmas emish ko'ngulni g'urbatta kishi.
Ko'nglum bu g'aribliqta shod o'lmadi hech,
G'urbatta sevunmas ermish, albatta, kishi.

Bobur har bir inson uchun eng yaqin do'st va sirdosh – bu uning ko'ngli ekanligini anglab yetadi:

Jonimdin o'zga yori vafodor topmadim,
Ko'nglumdin o'zga mahrami asror topmadim.

Bobur bir qancha xiyonatlarga uchrasa ham, javob qaytarishga urinmaydi. Ularning barchasini hayotga topshiradi:

Yomonlik qilganni hayotga topshir,
U qasding olguvchi mulozimingdir.

Inson umri davomida bir qancha kishilardan turli saboqlarni oladi. Lekin haqiqiy saboqni esa hayotiy tajribalar beradi:

Har chi dar oyina Javon binad,
Pir dar xeshte puxta on binad.

(Yosh kishi oynaga qarab ko'rgan narsani keksa odam pishiq g'ishtga qarab ko'ra oladi)

Yuqoridagi misralardan shuni xulosa qilib aytish mumkinki, Z.M. Bobur o'z ona yurtidan ancha olis yurtga borib bo'lsa-da o'zining mustahkam poydevorga ega davlatini barpo etishi uning mardligi, dovyurakligi, vatanparvarligi, himmatligi, adolatligi, kechirimligi va boshqa yuksak insoniy fazilatlarga ega shaxs bo'lganligidan dalolat beradi hamda misralarida aks etgan hayot falsafasi butun insoniyat uchun ibrat maktabi vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent – 2018.

